

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Игнатович Елена Стефановна – проректор по учебной работе (международное сотрудничество и интернационализация образования) учреждения образования «Белорусский государственный университет иностранных языков» (г. Минск, Республика Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент
info@bsufl.by

Долматова Екатерина Дмитриевна – заместитель декана по учебно-методической работе факультета английского языка учреждения образования «Белорусский государственный университет иностранных языков» (г. Минск, Республика Беларусь), кандидат филологических наук, доцент
fencor@bsufl.by

Ключевые слова: совместные образовательные программы, сотрудничество, интеграция образовательных систем, организационные модели, Белорусский государственный университет иностранных языков, Узбекский государственный университет мировых языков, Каршинский государственный университет

Аннотация: В статье представлены структурные особенности и модели функционирования совместных образовательных программ, реализуемых учреждением образования «Белорусский государственный университет иностранных языков» в партнёрстве с Узбекским государственным университетом мировых языков и Каршинским государственным университетом.

Сотрудничество Республики Беларусь и Республики Узбекистан в сфере высшего образования и молодежной политики в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику. Между образовательными и научными организациями двух государств действует более 550 соглашений, формирующих нормативную и правовую основу двустороннего взаимодействия. Число граждан Республики Узбекистан, обучающихся в белорусских учреждениях высшего образования (УВО), превышает 4 000 человек, что подтверждает стратегический характер двустороннего партнерства [1].

Развитие совместных образовательных программ (СОП) между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан стало возможным благодаря ряду принятых институциональных и организационно-управленческих решений. В Республике Узбекистан принята Концепция развития высшего образования до 2030 года [2], внедрена кредитно-модульная система ECTS, расширена академическая и финансовая автономия УВО, а также усилены меры по повышению качества подготовки специалистов и международной аккредитации программ [3]. Эти преобразования обеспечивают совместимость образовательных стандартов, повышают мобильность обучающихся и создают благоприятные условия для реализации программ двойных дипломов. В Республике Беларусь развитие СОП поддерживается Концепцией развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [4] и Концепцией развития экспорта образовательных услуг [5], что способствует продвижению белорусских УВО на международном рынке и укреплению интеграции образовательных систем двух государств.

Важным импульсом развития двустороннего взаимодействия стало **Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании документов об образовании и документов об обучении** [6], обеспечивающее правовые механизмы признания квалификаций, сопоставимость уровней образования и упрощение процедур академического признания.

Совместные образовательные программы между учреждениями высшего образования Республики Беларусь и Республики Узбекистан реализуются 18 университетами и охватывают более 100 направлений подготовки, преимущественно в инженерно-технической, педагогической и гуманитарной областях, отражая приоритеты кадровой подготовки двух государств и потребности их национальных экономик [1].

Разработка совместных образовательных программ предполагает одновременно инновирование всех процессов, включая нормативное правовое обеспечение. В системе высшего образования Республики Беларусь проектирование совместных образовательных программ лежит в плоскости экспериментальной и инновационной деятельности [7; 8].

Решение Совета ректоров Республики Беларусь № 2 от 2021 фиксирует три ключевые модели СОП – программы совместных и двойных степеней, аккредитованные и валидированные программы, а также франчайзинговые программы [9]. Каждая из них предполагает различную степень интеграции учебных планов, механизмов контроля качества и распределения ответственности между УВО-партнёрами, что позволяет университетам выбирать наиболее подходящий формат в зависимости от нормативных условий, кадрового потенциала и стратегических целей (таблица). Соответственно, вариативность предлагаемых моделей позволяет гибко подойти к проектированию и дальнейшей реализации СОП.

Таблица

Модели совместных образовательных программ в Республике Беларусь

Модель СОП	Ключевые характеристики
Программы совместных и двойных (или более) степеней	<ul style="list-style-type: none"> – Согласование учебных планов и программ – Согласование методов обучения и оценки – Взаимное признание результатов обучения – Общие структуры управления программой – Выдача совместного или отдельных дипломов
Аккредитованные и валидированные программы	<ul style="list-style-type: none"> – Взаимное признание эквивалентности образовательных программ – Возможность выдачи собственного диплома УВО-партнёром выпускникам другого УВО – Сопоставимость содержания и качества программ
Франчайзинговые программы	<ul style="list-style-type: none"> – Передача УВО права реализации своей образовательной программы другому УВО – Сохранение контроля качества у УВО-владельца программы – Возможность участия в проведении промежуточной и итоговой аттестации – Диплом выдаёт УВО-владелец программы

Модель СОП	Ключевые характеристики
Программы включённого обучения (программы одного диплома с сертификатом УВО-партнёра)	– Освоение отдельных дисциплин/модулей в партнёрском УВО – Признание академической мобильности и перезачёт единиц – Диплом основного УВО + сертификат партнёрского университета

Вместе с тем остается ряд задач, которые требуют решения как с позиции законодательства так и с методологической позиции. В частности, целесообразно провести терминологический анализ различий, определяющих содержание и результаты совместных программ. Принципиально важно разграничивать собственно совместные программы как форму академического сотрудничества и совместные степени как результат их реализации. Двойные и множественные степени представляют собой отдельные дипломы, выдаваемые каждым участником УВО и подтверждающие успешное освоение обучающимся соответствующей образовательной траектории. Совместная степень, напротив, оформляется в виде единого документа о высшем образовании, выдаваемого всеми УВО, участвующими в реализации программы, и признаваемого на национальном уровне в качестве официального подтверждения её завершения. Отождествление понятий «совместная программа» и «совместная степень» приводит к методологическим ошибкам, поскольку не каждая совместная программа предполагает присуждение совместной степени, и не каждая совместная степень может быть реализована без глубокой академической интеграции.

По состоянию на текущий момент в учреждении образования «Белорусский государственный университет иностранных языков» реализуются четыре совместные образовательные программы с учреждениями образования Республики Узбекистан: две – на I ступени высшего образования по схеме «2+2» и две – на II ступени углублённого высшего образования по схеме «1+1».

На I ступени обучения осуществляется совместная образовательная программа общего высшего образования с Каршинским государственным университетом (КарГУ) по направлениям подготовки **60230100 – «Филология и обучение языкам (английский язык)»** и 6-05-0231-01 «Современные иностранные языки (английский язык и русский язык)», а также совместная образовательная программа общего высшего образования с Узбекским государственным университетом мировых языков (УзГУМЯ) по направлениям подготовки **60230200 – «Теория и практика перевода (английский)»** и 6-05-0231-05 «Перевод в профессиональной деятельности (с указанием языка). Профилизация: международная экономика и торговля».

На II ступени обучения реализуется совместная образовательная программа углубленного высшего образования с КарГУ по направлениям подготовки «70230101 – Лингвистика: английский язык» и 7-06 0231-03 – «Теоретическая и прикладная лингвистика». Профилизация: Теоретическое и сопоставительно языкознание, а также совместная образовательная программа углубленного высшего образования с УзГУМЯ по направлениям подготовки 70230201 – «Сравнительное языкознание, лингвистическое переводоведение (английский и русский языки)» и 7-06-0231-02 «Перевод и переводоведение (с указанием языков)». Профилизация: Профессиональная коммуникация и перевод.

В результате успешного освоения совместных образовательных программ и прохождения итоговой аттестации выпускникам выдаются документы об образовании университетов-партнёров – БГУИЯ и КарГУ или БГУИЯ и УзГУМЯ.

Таким образом, совместные образовательные программы, реализуемые между БГУИЯ и университетами-партнёрами Республики Узбекистан, формируют устойчивую модель двустороннего сотрудничества, основанную на согласовании нормативных требований, интеграции учебных планов и развитии академической мобильности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О сотрудничестве Беларуси и Узбекистана в сфере образования и молодежной политики // *Посольство Республики Беларусь в Республике Узбекистан*. – Режим доступа: <https://uzbekistan.mfa.gov.by> (uzbekistan.mfa.gov.by in Bing) (дата обращения: 14.02.2026).
2. **О мерах по развитию системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года** : постановление Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 № ПП–5847 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/4545884> (дата обращения: 14.02.2026).
3. **Реформы в системе высшего образования Республики Узбекистан** [Электронный ресурс] // Генеральное консульство Республики Узбекистан в Актау. – Режим доступа: <https://uzconsulate-aktau.kz/2024/реформы-в-системе-высшего-образования/> (дата обращения: 12.02.2026).
4. **Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года** : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2021 № 683 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100683&p1=1> (pravo.by in Bing) (дата обращения: 14.02.2026).
5. **Концепция развития экспорта образовательных услуг Республики Беларусь на 2022–2025 годы** : приказ Первого заместителя Министра образования Республики Беларусь от 25.01.2022 № 28 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://edu.gov.by> (дата обращения: 14.02.2026).
6. **Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании документов об образовании и документов об обучении** от 03.08.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by> ; <https://lex.uz> (дата обращения: 14.02.2026).
7. **Кодекс Республики Беларусь об образовании** [Электронный ресурс] : 13 янв. 2011 г. № 243-3 : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. ; одобр. Советом Республики 22 дек. 2010 г. ; в ред. Закона Республики Беларусь от 14 янв. 2022 г. № 154-3 // *ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь* / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://pravo.by> (дата обращения: 13.02.2026).
8. Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, утвержденная постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 г. № 251 (в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь от 4 июня 2025 г. № 95) (8/43419 от 12.06.2025) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 2025. – Режим доступа:

https://akademy.by/files/documents/Innov/95_Post_MORB_Ob_instr_innov.pdf (дата обращения: 13.02.2026).

9. Решение Совета ректоров Республики Беларусь № 2 от 02.12.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://srrb.niks.by/?page_id=24 (дата обращения: 13.02.2026).